

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

часопис за педагошку теорију и праксу
Година XLI, годишњи број 3, 2016
UDK – 37, ISSN 0350 – 1094

РЕДАКЦИЈА

мр Радуде Нововић, главни уредник
Завода за уџбенике и наставна средства
Радован Дамјановић, одговорни уредник
проф. др Ратко Ђукановић, члан
проф. др Ана Пешикан, Филозофски
факултет, Београд, члан
проф. др Божидар Шекуларац, члан
проф. мр Наташа Ђуровић, члан
Зорица Минић, члан
проф. др Изедин Крњић, члан
Маја Малбашки, члан

ЛЕКТОР

Сања Орландић

ПРЕВОДИЛАЦ

мр Радослав Милошевић - АТОС

КОМПЈУТЕРСКА ОБРАДА

Марко Липовина

КОРИЦЕ

Слободан Вукићевић

ИЗДАВАЧ

Завод за уџбенике и наставна средства
Подгорица. Први број часописа
„Васпитање и образовање“
је изашао 1975. године.
Излази тромјесечно
Тираж 1000
Рукописи се не враћају

ШТАМПА

GOLBI doo Podgorica

EDUCATION

magazine for pedagogic theory and practice
Year XLI, Annual No. 3, 2016
UDK – 37, ISSN 0350 – 1094

EDITORIAL BOARD

mr Radule Novović, Editor in chief
Institute for textbook publishing and teaching aids
Radovan Damjanović, Editor in charge
prof. dr Ratko Đukanović, Member
prof. dr Ana Pešikan, Faculty of
Philosophy, Belgrade, Member
prof. dr Božidar Šekularac, Member
prof. mr Nataša Đurović, Member
Zorica Minić, Member
prof. dr Izedin Krnić, Member
Maja Malbaški, Member

LECTOR

Sanja Orlandić

TRANSLATOR

mr Radoslav Milošević – ATOS

TECHNICAL SUPPORT

Marko Lipovina

COVERS

Slobodan Vukićević

PUBLISHER

Institute for textbook
publishing and teaching aids
Podgorica. The „Education“ Magazine,
first published in 1975
Published quarterly
Number of copies 1000
Manuscripts are not returned

PRINTING

GOLBI doo Podgorica

ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

ЧАСОПИС ЗА ПЕДАГОШКУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

3

Подгорица, 2016

Уредништво и администрација:
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
Подгорица, Римски трг бб
Телефон: 00 382 20 265-024; 00 382 20 405-305; 00 382 67 391 391

Е-mail :
vaspitanjeiobrazovanje@zuns.me
casopis.mpin@mps.gov.me
radovan.damjanovic@t-com.me

Годишња претплата:

- за студенте 5.00 €
- за појединце 10.00 €
- за установе 15.00 €
- за иностранство 20.00 €

Износ претплате за већи број прималаца од 5 (пет) умањује се за 20%

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 510 – 267 – 15

Завод за уџбенике и наставна средства Подгорица

* * *

Главни уредници:

Радивоје Шуковић (1975-1978); Стеван Костић (1979-1983);
Милош Старовлах (1983-1991); Др Божидар Шекуларац (1992-1996);
Крсто Лековић (1997-1998); Др Павле Газивода (1999-2007);
Радован Дамјановић (2007-2015); Радуле Нововић (2015-.....)

Одговорни уредници:

Наталија Соколовић (1977-1978); Боривоје Тетковић (1979-1998);
Др Божидар Шекуларац (1999-2015); Радован Дамјановић (2015-.....)

Бојана ПЕРИЋ-ПРКОСОВАЧКИ¹
Татјана МОМЧИЛОВИЋ²
Гордана ШВОЊА-ПАРЕЗАНОВИЋ³
Марија МУТИЋ⁴
Марина ЈУРИК⁵

КАРАКТЕРИСТИКЕ УЧЕЊА И СРЕДСТВА МОТИВИСАНОСТИ УЧЕНИКА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ

Резиме:

Рад се бави испитивањем процеса учења и средстава мотивације ученика средње стручне школе. Теоријско полазиште рада чине становишта о томе да ће интелектуално зрелија дјеца брже достићи више нивое интризичне мотивације, при чему је она у корелацији с њиховом већом самосталношћу и општом зрелошћу. Подаци за потребе овог рада су прикупљени у Медицинској школи „7. април“ у Новом Саду на узорку од 1344 ученика I-IV разреда.

Добијени резултати показују да старији ученици имају вишу интризичну мотивацију, те да се усмјеравају на спољашње критеријуме академске успјешности, због важности тог критеријума за даље школовање. Као битан фацилитатор учења издваја се и образложење оцјене од стране наставника, код ученика свих разреда. Иако велики проблем започињања учења имају сви ученици, лоша оцјена као мотиватор

¹ *МА Бојана ПЕРИЋ-ПРКОСОВАЧКИ*, стручни сарадник – педагог, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад, асистент за ужу научну област Педагогија, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду;

² *Татјана МОМЧИЛОВИЋ*, стручни сарадник – психолог, спец. школске психологије, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад;

³ *МА Гордана ШВОЊА-ПАРЕЗАНОВИЋ*, професор, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад, докторанд Медицинског факултета у Новом Саду;

⁴ *Марија МУТИЋ*, стручни сарадник – педагог, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад;

⁵ *МА Марина ЈУРИК*, психолог – стажиста, Медицинска школа „7. април“ Нови Сад;

на активност учења веома је заступљена код ученика нижег школског постигнућа (80,0%). Неријетко пролонгирају учење док не буду условљени исправком добијене лоше оцјене.

Кључне ријечи: мотивација за учење, мотив за постигнућем, процес оцјењивања.

Мотиви представљају покретаче активности, они нас подупиру за предузимање одређених циљаних активности. У школском систему нека од средстава мотивације и подстицања процеса учења те квалитетног усвајања нових знања су: оцјене, похвале, критике, такмичење, итд. Имајући у виду да родитељи и наставници често извјештавају о томе како су ученици све мање заинтересовани за учење школског градива, ова тема се издваја као значајна у раду свих просвјетних радника и битна унутар породичног система. Дјелотворан приступ дјетету, у моменту када настану проблеми са неприкладним понашањем, подразумијевају да одрасли имају на уму његову добру и пријатну страну. Задатак је заинтересовати дијете, а не изгубити способност контроле кроз испаде бијеса, нити се повлачити са осјећањем немоћи за рјешавање проблема (Shaw-Wood, 2003). Циљ је да се заједнички, адекватно дјелује како би се искористила средства и стратегије које су оптималне за одржавање мотивације и развој мотива постигнућа код ученика/дјете.

МОТИВАЦИЈА ЗА УЧЕЊЕ

Мотивација се често дефинише као покретачка снага која утиче на креирање и покретање, усмјеравање и регулисање, те одржавање циљем усмјерене активности, као и на финализирање активности (Rot, 1973). Дакле, мотивација обухвата актуелне факторе и процесе којима индивидуа тежи остваривању одређеног циља. Чиниоци који утичу на мотивацију могу бити: унутрашњи мотиви и спољашњи мотиви/стимулуси (циљеви, похвале, награде/оцјене, казне односно избјегавање негативног поткрепљења). Ови чиниоци подстичу индивидуу на предузимање активности са одређеним циљем, интензитетом и трајањем. Мотивација као таква представља процес, док су њени покретачи мотиви (Lalić-Vučetić, 2007).

Узевши у обзир основне карактеристике мотивације, можемо закључити да она представља једну од кључних компонената у школском систему образовања. Специфична врста мотивације јесте мотивација за учење која се дефинише као тенденција ученика да академске активности доживи као вриједне и смислене, и/или као активности које ће довести до одређених академских добита (Trebješanin, 2009). Она је један од основних фактора који утичу на резултате у учењу и наставном процесу, повезана је са школским успјехом, позитивним ставовима према школи, бољом дисциплином, као и већим задовољством ученика и наставника (Bulajić, 1990; Vizek-Vidović i sar., 2003).

Теорија самодетерминације (SDT; Deci & Ryan, 1985), која представља једну од теорија мотивације, разликује два основна типа мотивације разматрајући их са аспекта разлога и циљева који особу покрећу на акцију. Ова теорија прави дистинкцију између унутрашње (интринзичне) и спољашње (екстринзичне) мотивације, посматрајући унутрашњу мотивацију као компоненту задовољства, пријатности и гратификације које се јављају код индивидуе током самог процеса реализације активности, док спољашњу карактерише усмереност на исход активности.

Унутрашња и спољашња мотивација, као такве, имају своје специфичности и на различит начин доприносе постизању циљева. Унутрашњи мотиватори подразумевају да се активност особе обавља уз жељу за обављањем активности ради ње саме и карактерише се задовољством самим процесом на путу постизања циља (Suzić, 2000). Насупрот унутрашњим, спољашњи мотиватори најчешће су условљени социјалним и личним потребама, које не обухватају задовољство самом активношћу и унутрашње мотиве ученика (нпр. жеља за знањем, мотив за стимулацијом и новином, мотив постигнућа) (Lalić-Vučetić, 2007). Ова мотивација неријетко подразумева механичко извођење активности, коришћење „пречица“ без дубљег улажења у проблем, те је добијени резултат у процесу учења знање које је површно и подложно брзом заборављању.

Ученике који имају изражену унутрашњу (интринзичну) мотивацију карактерише истрајност у активностима учења, висока заинтересованост за рјешавање проблемске ситуације, жеља за усвајањем новог знања и проширивања претходно стеченог, при чему за њих награду представља сам чин бављења активношћу и усвајање нових знања. Унутрашња мотивација може се још дефинисати и као природна мотивациона тенденција која активно утиче на како когнитивни, тако и социјални и физички развој.

Теорија самодетерминације разликује понашања која су вољна и праћена осјећајем аутономије и слободе, насупрот оних понашања која су праћена доживљајем притиска и контроле. Суштински мотивисана понашања не подразумевају конкретно одређени интерес, већ се предузимају испуњавајући индивидуине психолошке потребе уз осјећај компетентности и аутономије, дакле подразумевају понашање које се само бира (Ryan i sag., 2000). Развојем индивидуе расте и број улога, задатака и одговорности које мора да преузима, а за које она није интринзично мотивисана. Ова теорија посматра спољашњу мотивацију као варијабилну, разматрајући је у контексту аутономије индивидуе. Она разликује ученика који учи и израђује домаће задатке само због страха од родитељске казне, дакле ученик изводи одређену активност фокусирајући се на исход односно избегавање родитељске казне. Раздваја мотиве овог ученика, од ученика чије извођење одређене активности подразумева фокусирање на њен

значај и исход по даље школовање или каријеру, што такође представља вид екстринзичне мотивације, међутим за разлику од прошлог примјера ова активност подразумијева самодетерминацију, односно лични избор и подршку, док друго представља поштовање спољашње контроле и не подразумијева личну аутономију. Због тога теорија самодетерминације види значај у идентификацији, интернализацији и интеграцији вриједности. Континуум интернализованости креће се од амотивисаности или невољности, преко пасивне сагласности до активне личне посвећености активностима. Ученици би требало да интернализују поједине вриједности како би стекли доживљај аутономије и личне посвећености, што би се одразило на њихову истрајност, позитивнију самоперцепцију и квалитетније ангажовање. Интернализација тих вриједности и даље не представља преображај спољашње у унутрашњу мотивацију, већ трансформацију и развој спољашње мотивације.

Теорија когнитивне евалуације (CET, Deci & Ryan, 1985) разматра друштвене факторе који доприносе варијабилности мотивације, који су између осталог дио и теорије самодетерминације. Она узима у обзир социјалне релације и њихове продукте као што су комуникација, повратне информације, социјалне награде, признања, сматрајући их фацитаторима унутрашње мотивације будући да се кроз њих задовољавају базичне психолошке потребе.

Претпоставља се да ће интелектуално зрелија дјеца брже достићи више нивое интринзичне мотивације, при чему је она у корелацији са њиховом већом самосталношћу и општом зрелошћу. Међутим, налази неких истраживања не говоре у прилог овим претпоставкама, добијени су резултати који показују да старији ученици имају нижу интринзичну мотивацију, те да се усмјеравају на спољашње критеријуме академске успјешности, због важности тог критеријума за даље школовање. (Raboteg-Šarić i sar., 2009) Такође, налази појединих истраживања показују да су дјевојчице у поређењу са дјечацима више екстризно мотивисане за шта се претпоставља да је повезано са њиховом већом потребом за социјалним одобравањем. (Boggiano i sar., 1991, према Raboteg-AŠarić, 2009). Имајући у виду налазе претходних истраживања (Sakač, 2008) која указују на проблем мотивације, како наставника тако и ученика, јавља се потреба за истраживањем овог конструкта, како би се унапредио образовно-васпитни процес, као и његови исходи.

МОТИВ ЗА ПОСТИГНУЋЕ

Развој мотива за постигнуће налази се у раном искуству дјетета, те у топлом односу са значајним фигурама афективне везаности (најпре с родитељима, затим васпитачима, наставницима). То је однос који

карактерише умјерена контрола и примјерени захтјеви постављени дјетету. Овакво васпитање допринијеће развоју самосталности и сигурности, одговорности, радозналости и отворености дјетета за нова искуства, које ће касније развијати и у школи. На исти начин наставници унутар школског система доприносе развијању интринзичне мотивације ученика, својим дидактичко-методичким радом, кроз развој радозналости, интересовања, потребе за усвајањем нових знања.

Према Аусбел-у (Ausubel, 1968) мотив за постигнућем у контексту школе има 3 компоненте: когнитивну, јачање ега и афилијативну компоненту. Когнитивна компонента се односи на процјену занимљивости конкретне задатка и повезана је са учениковом потребом за компетенцијом. Друга компонента, јачање ега, се односи на похвале и награде који су упућени од других (наставника, родитеља, других ученика), те се она репрезентује у осјећају компетентности ученика, адекватности и успјешности. Афилијативна компонента обухвата одобравање других. Имајући у виду ове процесе, наставници би требало да систематски примјењују стратегије и технике учења којима ће утицати на развој мотивације за постигнућем, фокусирајући се на когнитивну и афилијативну компоненту будући да су оне повезане са развојем унутрашње мотивације. Обимно истраживање Францешко и сарадника из 2002. године указује да се мотив постигнућа састоји из четири компоненте: такмичење с другим људима, остваривање циља као извор задовољства, истрајност у остваривању циља и оријентација ка планирању. Што су компоненте присутније то су развијенији облици понашања битни за постизање успјеха (Ђурић и сарадници, 2013).

Дакле, наставници би требало да обрате пажњу на карактеристике као што су: оптимални изазови, ефективна повратна информација ученицима, конструктивна евалуација постигнућа, уз адекватно атрибуирање ученичког понашања (локуса контроле). Ученици би уз адекватно подстицање унутрашње мотивације развијали осјећај личне компетениције, растао би осјећај њихове самоефикасности и развијали би осјећај аутономије, што би се даље одражавало и на остале аспекте њиховог развоја.

МЕТОД ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање представљено у овом раду се бави испитивањем карактеристика учења и средстава мотивисаности ученика средње стручне школе. Стручни сарадници би на овај начин добили информацију у којим доменима је важно реализовати интервенције које ће ученицима помоћи да развију компетенције за ефикасније учење, док би наставницима служило као повратна информација и смјерница за примјењивање стратегија оцјењивања које ће развијати мотив за постигнуће ученика, те успјешно мотивисати ученике и поспјешити наставно-образовни процес.

Циљеви и задаци истраживања

Циљ нашег истраживања био је да испитамо карактеристике учења на популацији ученика медицинске школе, узраста од 14 до 19 година, као и које од средстава мотивације је највише заступљено код ученика, зависно од школског узраста и постигнутог школског успјеха.

Циљ 1. Описати узорак по основним варијаблама истраживања;

Циљ 1а. Описати израженост одређених карактеристика учења и заступљеност средства мотивисања – учесталост и карактеристике с обзиром на категоришућу варијаблу: школски узраст;

Циљ 1б. Описати израженост одређених карактеристика учења и заступљеност средства мотивисања – учесталост и карактеристике с обзиром на категоришућу варијаблу: школски успјех;

Циљ 1в. Описати израженост одређених карактеристика учења и заступљеност средства мотивисања – учесталост и карактеристике с обзиром на обје (укрштене) категоришуће варијабле: школски успјех и школски узраст;

Хипотезе

X_1 . Ученици свих разреда високо вреднују образложење оцјене од стране наставника.

X_2 . Ученици виших разреда су значајније оријентисани на спољашње критеријуме академске успјешности од ученика нижих разреда, док је процјена важности овог критеријума виша код ученика чије је школско постигнуће боље.

За потребе овог истраживања конструисан је инструмент у виду чек-листе на којој су ученици дихотомним одговорима (са „да“ или „не“) одговарали на ставке, дакле процјењивали су да ли је наведено понашање карактеристично за њих.

Узорак истраживања сачињавало је 1344 средњошколаца који похађају Медицинску школу “7. април“ у Новом Саду. Узорком су били обухваћени ученици узраста од 14-19 година (ученици I-IV разреда) који су похађали школу 2014/2015 школске године.

Карактеристике узорка с обзиром на тренутни средњошколски узраст приказане су у Табели 1. Број ученика у генерацији креће се од 309-359.

Разред	Фреквенца	Валидни проценти
Први	334	24,9
Други	359	26,7
Трећи	342	25,4
Четврти	309	23,0
Укупно	1344	100,0

Табела 1. Карактеристике узорка с обзиром на разред похађања

Карактеристике узорка с обзиром на школски успјех ученика (на полугодишту) приказане су у Табели 2.

Школски успјех	Фреквенца	Валидни проценти
Недовољан	30	2,2
Добар	50	3,7
Врло добар	481	36,1
Одличан	773	57,9
Укупно	1344	100,0
Недостајући подаци	7	
Укупно	1344	

Табела 2. Карактеристике узорка с обзиром на школски успјех ученика

Најбројнији су ученици са одличним успјехом на полугодишту, затим са врло добрим успјехом, док је број ученика с добрим и недовољним успјехом знатно мањи (Табела 2).

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЊА И И ДИСКУСИЈА

У циљу описивања учесталости и карактеристика учења и средства мотивисања за учење урађена је дескриптивна анализа одговора за сваку ставку на чек-листи конструисаног инструмента. У Табели 3 приказани су валидни проценти одговора испитаника на ставке, у којој мјери је наведено понашање присутно и карактеристично за њих када се у обзир узме категоришућа варијабла школски узраст.

Ставке	Валидни проценти у односу на одговоре ученика свих разреда у генерацији			
	Ученици I разреда	Ученици II разреда	Ученици III разреда	Ученици IV разреда
1. Правим недјељни план учења	40,4%	41,5%	38,1%	42,7%
2. Сматрам да је важно имати своју технику учења	87,1%	88,9%	85,1%	91,3%
3. Прије ћу кренути да учим када добијем слабу оцјену	46,4%	53,5%	44,7%	43,4%
4. Оцјена зависи више од труда, него способности	78,1%	63,2%	69,5%	63,4%

5. На учење ме највише подстичу похвале родитеља и наставника	40,1%	36,5%	21%	16,3%
6. Мислим да је узалудно трошити вријеме на предмет који ми никако не иде.	24,6%	42,9%	34,5%	49,8%
7. У школи волим да се такмичим са осталим ученицима	13,5%	15,3%	18,8%	20,7%
8. Приликом учења често истражујем и користим додатне изворе знања.	38,3%	29,8%	30,7%	44,3%
9. Учим само оне предмете који ме интересују	14,1%	17,3%	19,6%	21,4%
10. Израда наставних материјала (реферат, презентација, семинарски рад) представља за мене изазов	59,9%	43,7%	43,9%	42,1%
11. На моје учење значајно утиче када наставник редовно образложи оцјене	78,4%	64,5%	64,9%	62,1%
12. Највећи проблем ми представља да започнем учење	84,4%	84,7%	85,6%	87,7%
13. Увек се активно укључујем када наставник предлаже обављање задатка кроз групни рад	65,3%	53,6%	41,5%	44,2%
14. Код предмета који су ми тешки и неразумљиви научим градиво напамет	74,9%	65,2%	68,9%	69,3%
15. Оцјена ми није најважнија	44,3%	54,3%	47,7%	52,8%
16. Правим своје забелешке на часу	61,3%	70,3%	72,2%	64,40%
17. Постижем боље резултате када знам да ће родитељи доћи у школу	24%	27%	23,4%	8,4%
18. Док учим размишљам како бих то знање могао/ла примијенити у својој струци	71,9%	62,1%	70,3%	69,9%

Табела 3. Израженост одређених карактеристика учења и заступљеност средстава мотивисања – учесталост и карактеристике с обзиром на категоришућу варијаблу: школски узраст

На основу добијених резултата можемо видјети да похвале наставника и родитеља током првих година средњошколског школовања за ученике представљају значајан мотиватор, чак 40,1 % ученика првог разреда истиче ово понашање карактеристичним за подстицање процеса учења (ставка 5). Касније присуство овог мотиватора као карактеристичног у фацитацији учења опада.

Као битан фацитатор учења издваја се и образложење оцјене од стране наставника (ставка 11), код ученика свих разреда. Високи проценат ученика свих разреда сматра да су технике учења веома важне за процес успјешног учења. Такође, ученици увиђају и да њихова оцјена осим личних способности у великој мјери зависи од њиховог залагања и посвећености (ставка 2, ставка 4), иако велики део ученика извјештава о тешкоћама започињања учења (ставка 12).

У циљу описивања учесталости карактеристика учења и средстава мотивисања за учење урађена је дескриптивна анализа одговора за сваку чек-листу конструисаног инструмента. У Табели 4 приказани су валидни проценти одговора испитаника на ставке, у којој мјери је наведено понашање присутно и карактеристично за њих када се у обзир узме категоришућа варијабла школски успјех.

Ставке	Валидни проценти у односу на одговоре ученика у категорији школског успјеха			
	Недовољан	Добар	Врло добар успјех	Одличан успјех
1. Правим недељни план учења	16,7%	28,0%	32,1%	47,9%
2. Сматрам да је важно имати своју технику учења	86,7%	92,0%	87,1%	88,0%
3. Прије ћу кренути да учим када добијем слабу оцјену	80,0%	72,0%	54,9%	39,5%
4. Оцјена зависи више од труда, него способности	73,3%	60,0%	65,8%	70,6%
5. На учење ме највише подстичу похвале родитеља и наставника	50,0%	52,0%	36,6%	29,7%
6. Мислим да је узалудно трошити вријеме на предмет који ми никако не иде.	56,7%	64,0%	48,4%	28,6%
7. У школи волим да се такмичим са осталим ученицима	6,7%	4,0%	14,0%	20,3%

8. Приликом учења често истражујем и користим додатне изворе знања.	30,0%	40,0%	28,9%	39,7%
9. Учим само оне предмете који ме интересују	33,3%	32,0%	27,1%	10,9%
10. Израда наставних материјала (реферат, презентација, семинарски рад) представља за мене изазов	43,3%	40,0%	48,6%	47,3%
11. На моје учење значајно утиче када наставник редовно образложи оцјене	70,0%	60,0%	63,8%	70,5%
12. Највећи проблем ми представља да започнем учење	96,7%	92,0%	90,9%	81,7%
13. Увек се активно укључујем када наставник предлаже обављање задатка кроз групни рад	40,0%	46,0%	50,5%	52,8%
14. Код предмета који су ми тешки и неразумљиви научим градиво напамет	70,0%	78,0%	70,9%	68,3%
15. Оцјена ми није најважнија	63,3%	68,0%	49,7%	48,3%
16. Правим своје забиљешке на часу	50,0%	59,2%	57,9%	74,7%
17. Постижем боље резултате када знам да ће родитељи доћи у школу	53,3%	44,0%	30,6%	12,4%
18. Док учим размишљам како бих то знање могао/ла примијенти у својој струци	56,7%	62,0%	64,9%	69,7%

Табела 4. Израженост одређених карактеристика учења и заступљеност средства мотивисања – учесталост и карактеристикес обзиром на категоришућу варијаблу: школски успјех

Највећи процјенат ученика (47,5%) одличног школског успјеха прави недељни план учења, док је процјенат ученика недовољног и доброг успјеха са израженом овом тенденцијом, знатно мањи (ставка 1). Без обзира на постигнут школски успјех ученици у високом проценту увиђају значај сопственог приступа у учењу. Овакви одговори указују на заинтересованост и напредак. Свако ће у складу са својим нивоом аспирација постајати све ефикаснији у складиштењу, иницирању и употреби нових информација (ставка 2). Иако велики проблем започињања учења имају сви ученици,

лоша оцјена као мотиватор на активност учења веома је заступљена код ученика нижег школског постигнућа (80,0%), они неретко пролонгирају учење док не буду условљени исправком добијене лоше оцјене (ставка 12 и 3.). Исто тако, они редовно праћење постигнутог успјеха од стране родитеља често повезују са својим бољим резултатима у школи, док одлични ученици у знатно мањој мјери посјете родитеља школи сматрају подстреком на веће залагање, будући да је њихово залагање најчешће континуирано (ставка 17.).

Похвале наставника и професора према резултатима заступљеније су као средство мотивисања ученика са нижим школским успјехом (50,0%), док образложење оцјене високо вреднују тј. сматрају значајним сви ученици независно од успјеха (70,0%). Насупрот томе, одлични ученици (48,3%) оцјену сматрају веома важном, док ученици нижег школског успјеха у мањој мјери процјењују оцјену као важну (ставка 15).

У циљу описивања учесталости и карактеристика учења и средства мотивисања за учење урађена је дескриптивна анализа одговора за ставку: „Оцјена ми није најважнија“. У Табели 5 приказани су валидни проценти одговора испитаника на ставке, у којој мјери је наведено понашање присутно и карактеристично за њих када се у обзир узму обе категоришуће варијабле: школски узраст и школски успјех.

Ставка: „Оцјена ми није најважнија“										
Школски узраст ученика	Одговор ученика	Фреквенце и проценти одговора ученика са недовољним успјехом		Фреквенце и проценти одговора ученика са добрим успјехом		Фреквенце и проценти одговора ученика са врло добрим успјехом		Фреквенце и проценти одговора ученика са одличним успјехом		Укупно ученика у генерацији
		Фреквенце	Проценти	Фреквенце	Проценти	Фреквенце	Проценти	Фреквенце	Проценти	
I разред	нетачно	7	2,1%	5	1,5%	65	19,6%	108	32,6%	331
II разред	нетачно	2	0,5%	9	2,5%	79	22%	73	20,3%	358
III разред	нетачно	2	0,5%	1	2,6%	63	18,5%	112	32,9%	340
IV разред	нетачно	0	0%	1	0,3%	35	11%	107	35%	305

Табела 5. Одговори ученика на ставку „Оцјена ми није најважнија“ - фреквенце и проценти у односу на све ученике у генерацији

Прегледом добијених резултата можемо видјети да у свим разредима највећи проценат ученика са одличним успјехом сматра да су оцјене веома важне, а тај проценат је највиши у завршним разредима.

ЗАКЉУЧАК

Прегледом теорије као и резултата добијених у овом истраживању стиче се увид у неоспоран значај ефективне повратне информације ученицима за даље залагање у процесу учења. Неопходно је да наставници ученицима објасне и образложе оцену, било да се ради о „добрим“ или „лошијим“ оцјенама, како би констуктивно дјеловали и усмјеравали ученике на даљи рад и учење, и утицали на мотивацију ученика за постигнућем. Наставници би повратну информацију осим у случају оцењивања требало ученицима да дају и након активности којима нужно не слиједи оцјена као награда за њихово знање и залагање, како би ученици стекли увид да наставник прати и увиђа њихов рад, да је заинтересован за њихов успјех и напредак у процесу стицања нових знања. На овај начин, према теорији когнитивне евалуације, наставници ће дјеловати на унутрашњу мотивацију кроз задовољавање основних психолошких потреба ученика. (Ryan, 1982) Такође, налази добијени у истраживањима заснованим на поставкама теорије самодетерминације пружају резултате који показују да ће ученици који се осјећају поштовано и доживљавају осјећај бриге од стране наставника прије увидети значај и интернализирати школске вриједности. (Ryan, Stiller i Lynch, 1994, prema Ryan i sar., 2000)

Осим сигурног и подржавајућег односа са наставником, ефикасне и увремењене повратне информације, установили смо да су веома битни изазови који се постављају пред ученика како би се реализовала интернализација вредности школских активности. Због тога је битно да наставници прате рад сваког од ученика, и у складу са тим планирају наставни процес.

Када је у питању похвала родитеља и наставника, као и праћење постигнућа ученика од стране родитеља ова средства мотивисања су присутнија у нижим разредима. Могуће објашњење оваквих резултата јесте интернализација вриједности током школовања. Старији ученици увиђају вриједност и важност учења зарад циљева који су сами поставили пред себе, док ученици нижих разреда процес учења можда везују за избегавање казне и критике родитеља те за њих средство мотивисања представља родитељска контрола. Такође ова средства мотивисања су карактеристичнија и заступљенија код ученика нижих школских постигнућа.

Резултати показују да одлични ученици, у свим разредима, често оцјену вреднују као веома значајану. Овакво вредновање најизраженије је код ученика завршних разреда и у складу је са нашим очекивањима. Налази да ученици завршних разреда оцјену сматрају битним фактором говори у прилог претходним истраживањима о већем усмеравању ученика на спољашње критеријуме академске успешности, због значаја тог критеријума за њихово даље школовање, ова карактеристика посебно је изражена код ученика високог школског успјеха, и у складу је са очекивањима.

Rezultati nam pokazuju stepen značaja rada sa učenicima na kreiranju plana učenja. To može biti jedna od komponenti koja će bitno uticati na njihovo bolje školsko postignuće. Najveći procjenat učenika odličnogшколског успеха прави недјељни план учења, док је процјенат ученика недовољног и доброг успеха са израженом овом тенденцијом, знатно мањи.

На основу оваквих резултата увиђа се значај интервентног рада одјељењских старјешина, заједно са стручним сарадницима, на подучавању и развијању компетенција ученика за планирањем и организовањем времена односно учења, те његовим правилним дистрибуирањем на школске активности и учење, као и на активности које се обављају по избору током слободног времена. Теме које би обухватиле ове интервенције требале би се тицати осим недјељног планирања учења и осталих карактеристика које су се показале као „слабије“, нпр. тешкоће започињања учења, гдје би се разматрало редовно насупрот кампањском учењу, као и предности и мане оба. У прилици смо да ученицима укажемо колико је вријеме драгоцјено и да се не смије траћити. Битно их је током саме наставе подучити да им је неопходно време: да разумију и објасне нове концепте, па за самопроцјену, потом за постављање циљева и веома важно за прослављање школских успеха. (Newell - Jeffery, 2002) Уколико се час структурира на овакав начин отвара се могућност да ученици прихвате и примијене сличан концепт и при домаћем раду.

Литература:

– Ausubel, D. P. (1968): *Educational Psychology: a cognitive view*. New York: Holt, Rinehart & Winsten.

– Bulajić, N. (1990). *Motivacija za učenje*. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar.

– Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.

– Đurić, Đ. M., Franceško, M. L., Kostić, A. (2013). *Pojedinac u društvenom okruženju, Uvod u socijalnu psihologiju*. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije.

– Lalić-Vučetić, N. (2007). *Podsticanje učenika pohvalom i nagradom*. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.

– Raboteg-Šarić, Z.; Šakić, M.; Brajša-Žganec, A. (2009). Kvaliteta života u osnovnoj školi: povezanost sa školskim uspjehom, motivacijom i ponašanjem učenika. *Društvena istraživanja* 18, 4-5; 697-716.

– Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). When rewards compete with nature: The undermining of intrinsic motivation and self-regulation. In C. Sansone & J. M. Harackiewicz (Eds.), *Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance* (pp. 13-54). New York: Academic Press.

– Rot, N. (1973). *Psihologija ličnosti*. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Srbije.

- Newell, S., Jeffery, D. (2002). *Behaviour Management in the Classroom - A transactional analysis approach*. London: David Fulton Publishers Ltd.
- Shaw, R., Wood, S. (2003). *THE EPIDEMIC-The Root of American Culture, Absentee and Permissive Parenting, and the Resultant Plague of Joyless, Selfish Children*. New York: HarperCollins Publishers Inc.
- Suzić, N. (2000). *Osobine nastavnika i odnos učenika prema nastavi*. Beograd: Učiteljski fakultet.
- Sakač, M. (2008). Neki psihološki činioci školskog postignuća. *Norma*, 13(3), 29-36.
- Trebješanin, B. (2009). *Motivacija za učenje*. Beograd: Učiteljski fakultet.
- Vasić, A., Šarčević, D.(2012.) *Psihologija i ontogeneza, Teorije istraživanja*. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić.
- Vizek-Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003). *Psihologija obrazovanja*. Zagreb: IEP i VERN.

CHARACTERISTICS OF LEARNING AND MOTIVATING INCENTIVES FOR STUDENTS OF SECONDARY VOCATIONAL SCHOOL

Abstract:

This paper presents a study of learning process and learning incentives for students of vocational school. Theoretical starting point of the paper represent attitudes that intellectually more matured children will reach higher level of intrinsic motivation, which in turn is in correlation with their greater independence and overall maturity. Data for this study were gathered from the Secondary Medical School “7 April” in Novi sad on a sample of 1344 students 1st to 4th grade.

The results showed that older student have better intrinsic motivation and are oriented to external criteria of academic excellence due to the importance of the said criteria for further education. As a crucial facilitator of learning is assessment feedback made by teacher which is characteristic for students of all grades. In spite of the evident difficulties for the initiation of the process of learning that all students have, poor mark motives a great deal students of poorer learning achievements (80,0%). They often tend to extend learning until they become motivated by a poor mark.

Keywords: motivation for learning, motivation for achievement, assessment process.